

UO'T: 633.18:632.934

SHOLI BIOSENOZIDAGI ZARARKUNANDALARNI O'RGANISH

Otamirzayev N.G'

q.x.f.f.d., k.i.xSholichilik ilmiy tadqiqot instituti, laboratoriya mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936470>

Annotasiya. *Ushbu maqolada respublikamizda sholi ekilayotgan maydonlarda uchrayotgan asosiy zararkunandalar haqida bayon etilgan. Ilmiy izlanishlarda sholi agrobiotsenozida olib borilgan kuzatuvlarda quyidagi zararkunandalar borligi aniqlandi: 1m² da bokovlav qisqichbaqa *Leptestheria dahalacensis* Sars.ning 50,5 donasi; ikkita poyada arpa minyori *Hydrellia griseola* Fallning 0,3 dona lichinkasi; 1m² da kirg'oq chivini *Ephydra macellaria* Egger. lichinkalari 32,0 dona lichinkasi; 1m² da sholi suv uzunburuni *Hydronomus sinuaticollis* Faust.ning 1 dona qo'ng'izi hamda makkajo'xori parvonasi *Ostrinia nubilalis* Hb.ning bir poyada 5 dona qurti aniqlandi.*

Kalit so'zlar: *zararkunanda, lichinka, sholi, agrobiosenoz, urug', sholi ko'chati.*

Kirish. Sholi (*Oryza sativa* Linn.) dunyo aholisining asosiy oziq-ovqat ekinidir. Binobarin, shunday ekan dunyodagi oziq-ovqat bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashga qaratilgan hozirgi sa'y-harakatlarga katta e'tibor qaratilmoqda. Suv mavjudligidan kelib chiqqan holda, guruch bir ekin sifatida olinadi yoki yiliga uch martagacha hosil yetishtiriladi. [1]

Guruchni etishtirishda zararkunandalar ta'siri natijasida hosilning jiddiy yo'qolishiga olib keladi. [2]

Hasharotlar guruch yetishtirishda asosiy cheklovdir. Guruch o'simligining ko'p qismlari ekish paytidan boshlab hosil yig'ib olguncha hasharotlar ta'sirida nobud bo'ladi. Hasharotlar sholining barg va ildiz to'qimalarini shikastlaydi. Oxir oqibat, hasharotlarning shikastlanishi o'simlik fiziologiyasiga ta'sir qiladi, bu esa olinadigan hosilni kamayishiga, foydalilik yoki iqtisodiy daromadning pasayishiga olib keladi. Hasharotlar zararkunandalari sholi o'simliklariga zarar yetkazishi va sholining yillik hosildorligining umumiy yo'qolishining sabablaridan biri bo'lganligi sababli, ularga qarshi kurash choralarini olib borish uchun sholi hasharotlari zararkunandalarini, ayniqsa ularning mavsumiy ko'pligi va tarqalishini o'rganish muhim ahamiyatga ega. [3]

Materiallar va tadqiqot uslubi. Tadqiqot ishida zararli hasharotlarning miqdori, hamda agrotoksikologik tadqiqotlar A.I.Kasyanov [5,6], Sh.T.Xo'jayev [8; 3-110-b.], A.A.Shokirov va b. [9; 3-14-b.], A.K.Abdullayev va b.[4], Y.B.Saimnazarov va b. [7] uslublari asosida bajarildi. Tadqiqotlar Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba xo'jaligi maydonlarida olib borildi.

Tajriba dalalaridan hasharotlarning tur tarkibi va ularning tarqalish arealini o'rganish uchun namunalar yig'ib kelindi. Olingan namunalarning turlari sistematik mutaxassislar yordamida aniqlanguncha 5%-li formalin yoki 70%-li spirt va 4% glitserin aralashmasidan tayyorlangan fiksatorlarda saqlab turildi. Zararkunandalar borligini aniqlash uchun sholipoya ikki fenologik muddatda tekshirildi; maysalar qiyg'os ko'ringandan keyin ekinning zararkunandalar – sholipoya uzunburuni, qisqichbaqasimonlar, sholi pashshasi, arpa minyori, qirg'oq chivining lichinkalari qay darajada zararlanganligi aniqlandi.

Tajriba natijalari. Tajribada kuzatuvlar natijasida sholi o'simligida 12 turga munosib zararli hasharot va boshqa bo'g'inoyoqli hasharotlar namunalari aniqlandi (1-jadval). Ushbu zararkunandalarning har biri yuzasidan o'simlik rivojining qaysi davrida va qanchalik uchrashi namoyon qilingan. Sholining xorijdan keltirilgan 16 ta nav namunasi hamda mahalliy Tarona,

Lazurniy, Mustaqillik, Iskandar, TShD-15-13 (Sadaf) navlari ekilgan tajriba maydonlarida unib chiqish, maysalash fazalarida Bokovlav qisqichbaqa (*Leptestheria dahalacensis*Sars), qalqonli qisqichbaqa (*Apus concriformis* Schaff.), sholining o'suv davrida esa g'alla arrakashi (*Cephus pygmaeus* L.) hamda makkajo'xori parvonasi (*Ostrinia nubilalis* Hb.) kabi zararkunandalar eng ko'p aniqlandi.

Ilmiy izlanishlarda 2022-yilda sholi agrobiotsenozida olib borilgan kuzatuvlarda quyidagi zararkunandalar borligi aniqlandi:

1m² da bokovlav qisqichbaqa *Leptestheria dahalacensis* Sars.ning 50,5 donasi; ikkita poyada arpa minyori *Hydrellia griseola* Fallning 0,3 dona lichinkasi; 1m² da kirg'oq chivini *Ephydra macellaria* Egger.lichinkalari 32,0 dona lichinkasi; 1m² da sholi suv uzunburuni *Hydronomus sinuaticollis* Faust.ning 1 dona qo'ng'izi hamda makkajo'xori parvonasi *Ostrinia nubilalis* Hb.ning bir poyada 5 dona qurti aniqlandi(1-jadval)

1-jadval

Sholini urug'idan ekilgan tajriba maydonida zararkunandalarning uchrash darajasi
(Toshkent viloyati, O'rtachirchiq tumani, ShITI 2022)

№	Zararkunandalarning Nomi	Ilmiy Nomi	1 m2-maydondagi soni, dona	1 ta poyadagi zararkunandalar soni, dona
1	Qalqonli qisqichbaqa	<i>Apus concriformis</i> Schaff	17	
2	Bokovlav qisqichbaqa	<i>Leptestheria dahalacensis</i> Sars	50,5	
3	Arpa minyori	<i>Hydrellia griseola</i> Fall		2/0,3
4	Qirg'oq chivini lichinkalari	<i>Ephydra macellaria</i> Egger		32
5	Sholipoya uzunburuni	<i>Hydronomus sinuaticollis</i> Faust	1	
6	Makkajo'xori parvonasi	<i>Ostrinia nubilalis</i> Hb		5
7	Quyruqli buzoqboshi	<i>Gryllotalpa unisrina</i> Saus	0,2	
8	Sholi chigirtkasi	<i>Exyafuscvoitata</i> Marsch	2	
9	Shiralar	<i>Shiraphisgramina</i> Rond		5
10	G'alla poya arrakashi	<i>Cephus pygmaeus</i>		3
11.	G'alla tunlami	<i>Apamea anceps</i> Schiff		1
12.	Zararli xasva	<i>Eurygaster integriceps</i> Put		10/1

Izoh: 2/0,3-ikki poyada arpa minyori lichinkalari.

Tadqiqot ishida 2022 yilda institut tajriba dalasining 12 karta 4 chekida sholini ko'chat usulida ekilgan maydonda olib borilgan kuzatuvlarda quyidagi zararkunandalar borligi aniqlandi:

unib chiqish davridagi zararkunandalar, ya'ni qalqonli qisqichbaqa *Apus concriformis* Schaff ning 1m² da o'rtacha 5,5 dona yetuk zoti, 1m² da bokovlav qisqichbaqa *Leptestheria dahalacensis* Sars.ning 15,5 donasi;

2-jadval

Sholini ko'chatidan ekilgan tajriba maydonida zararkunandalarning uchrash darajasi (Toshkent viloyati, O'rtachirchiq tumani, ShITI 2022)

№	Zararkunandalarning Nomi	Ilmiy Nomi	1 m2 maydondagi soni, dona	1 ta poyadagi zararkunandalarning soni, dona
1	Qalqonli qisqichbaqa	<i>Apus concriformis</i> Schaff	5,5	
2	Bokovlav qisqichbaqa	<i>Leptestheria dahalacensis</i> Sars	15,5	
3	Arpa minyori	<i>Hydrellia griseola</i> Fall		1
4	Qirg'oq chivini lichinkalari	<i>Ephydra macellaria</i> Egger		45
5	Sholipoya uzunburuni	<i>Hydronomus sinuaticollis</i> Faust	1	
6	Makkajo'xori parvonasi	<i>Ostrinia nubilalis</i> Hb		3
7	Sholi chigirtkasi	<i>Exyafuscvoitata</i> Marsch	2	
8	Shiralar	<i>Shiraphisgramina</i> Rond		15
9	G'alla poya arrakashi	<i>Cephus pygmaeus</i>		-
10.	G'alla tunlami	<i>Apamea anceps</i> Schiff		-
11.	Zararli xasva	<i>Eurygaster integriceps</i> Put		10/1

o'suv davrida ikkita poyada arpa minyori *Hydrellia griseola* Fallning 1,0 dona lichinkasi; 1m² da kirg'oq chivini *Ephydra macellaria* Egger.lichinkalari 45,0 dona lichinkasi; 1m² da sholi suv uzunburuni *Hydronomus sinuaticollis* Faust.ning 1 dona qo'ng'izi hamda makkajo'xori parvonasi *Ostrinia nubilalis* Hb.ning bir poyada 3 dona qurti borligi kuzatildi. (2-jadval)

Xulosa. Ilmiy izlanishlarda sholi agrobiotsenozida olib borilgan kuzatuvlarda quyidagi zararkunandalar borligi aniqlandi: 1m² da bokovlav qisqichbaqa *Leptestheria dahalacensis* Sars.ning 50,5 donasi; ikkita poyada arpa minyori *Hydrellia griseola* Fallning 0,3 dona lichinkasi; 1m² da kirg'oq chivini *Ephydra macellaria* Egger. lichinkalari 32,0 dona lichinkasi; 1m² da sholi suv uzunburuni *Hydronomus sinuaticollis* Faust.ning 1 dona qo'ng'izi hamda makkajo'xori parvonasi *Ostrinia nubilalis* Hb.ning bir poyada 5 dona qurti aniqlandi.

REFERENCES

1. Krishnaiah, K. and Varma, N. R. G. Changing Insect Pest Scenario in the Rice Ecosystem – A National Perspective.2012, Directorate of Rice Research Rajendranagar, Hyderabad. 2012: 2-8.
2. Neeta, M., Geeta, C., Dinseh, P. and Amitabh, M. Army Worm- A Serious Sporadic Insect Pest of Rice in Rewa Region of Madhya Pradesh.Indian Journal of Applied Research. 2013. 3(9): 489-490.
3. Munira, N. and Rasel, C. R. Rice field insect pests during the rice growing seasons in two areas of hathazari, chittagong. Bangladesh J. Zool. 2012. 40(1): 89-100.

4. Абдуллаев А.Қ., Шолидаги зараркунанда, касаллик ва бегона ўтларга қарши кураш тадбирлари. Тошкент-2013йил.
5. Касьянов А.И. Методические указания по выявлению, вредителей учету численности и хранению вредителей посевов риса. – Краснодар, 1986. – С. 3-20.
6. Касьянов А.И. Видовой состав вредителей посевов риса Российской Федерации и сопредельных стран//Рисоводство, 2008, № 13, с. 59-63.
7. Саимназаров Й.Б., Ҳушвақтов Қ.Х., Эгамназаров А.П ва б. Шолининг зараркунанда ва касалликларига ҳамда бегона ўтларига қарши курашиш чора тадбирлари. – Тошкент, 2009. – 31 б.
8. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. – Тошкент, 2004. – 110 б.
9. Шокиров А.А. Кодяков А.А. Ўзбекистонда шолининг зарарла-нишини аниқлаш ҳамда унинг зараркунанда ва касалликларига қарши кураш чоралари юзасидан методик қўлланма. – Тошкент,1987. – 14 б.